

TURKIY XALQLAR TAFAKKURIDA BODRIYAR KONSEPSIYASINING FALSAFIY TALQINI

Chinpo'latov Umid O'tkir o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada Jan Bodriyarning simulyakrlar va simulyatsiya konsepsiyasini turkiy xalqlar tafakkurining asosiy manbalari – Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk», Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar»i va Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub» asarlari kontekstida falsafiy tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot Bodriyar g'oyalari va turkiy tafakkur o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy giperreallik sharoitida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarning o'rnini baholaydi. Qolaversa, mazkur maqola turkiy falsafiy merosning zamonaviy muammolarni hal qilishdagi potentsialini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Jan Bodriyar, simulyakr, simulyatsiya, giperreallik, turkiy tafakkur, Mahmud Koshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, falsafa, axloq, ma'naviyat.

Аннотация: Статья посвящена философскому анализу концепции симулякров и симуляции Жана Бодрийера в контексте основных источников тюркской мысли – «Дивану лугат ат-турк» Махмуда Кашгари, «Кутадгу билиг» Юсуфа Хас Ходжиба, «Хикматов» Ахмада Яссави и «Махбуб ул-кулуб» Алишера Навои. Исследование направлено на выявление сходств и различий между идеями Бодрийера и тюркской философской традицией, а также на оценку роли духовно-нравственных ценностей в условиях современной гиперреальности. Кроме того, данная статья демонстрирует потенциал тюркского философского наследия в решении актуальных проблем современности.

Ключевые слова: Жан Бодрийер, симулякр, симуляция, гиперреальность, тюркская мысль, Махмуд Кашгари, Юсуф Хас Ходжиб, Ахмад Яссави, Алишер Навои, философия, этика, духовность.

Abstract: The article is devoted to the philosophical analysis of Jean Baudrillard's concept of simulacra and simulation in the context of the main sources of Turkic thought – Mahmud al-Kashgari's Divanü Lughat at-Turk, Yusuf Khass Hajib's Kutadgu Bilig, Ahmad Yasawi's Hikmats, and Alisher Navoi's Mahbub ul-Qulub. The research aims to identify the similarities and differences between Baudrillard's ideas and the Turkic philosophical tradition, while assessing the role of spiritual and moral values in the

conditions of contemporary hyperreality. Furthermore, this article highlights the potential of Turkic philosophical heritage in addressing modern challenges.

Keywords: Jean Baudrillard, simulacrum, simulation, hyperreality, Turkic thought, Mahmud al-Kashgari, Yusuf Khas Hajib, Ahmad Yasawi, Alisher Navoi, philosophy, ethics, spirituality.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, texnologik taraqqiyot va ommaviy axborot vositalarining shiddatli rivojlanishi voqelikning idrok etilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Fransuz faylasufi Jan Bodriyar o'zining «Simulyakrlar va Simulyatsiya» (1981) asarida bu o'zgarishlarni chuqur tahlil qilib, «giperreallik» tushunchasini ilgari surdi [1]. Bodriyar nazariyasiga ko'ra, zamonaviy jamiyatda tasvirlar va modellar asl voqelikdan ustun kelib, o'z-o'zidan mustaqil bir reallikni yaratadi, bu esa asl nusxasi bo'lmagan «simulyakrlar» dunyosiga olib keladi. Bu holat voqelik va uning tasviri o'rtasidagi chegaralarni xiralashtirib, insonning haqiqatni anglash qobiliyatini shubha ostiga qo'yadi. Bodriyar, ayniqsa, ommaviy axborot vositalari, reklama va iste'mol madaniyatining bu jarayondagi rolini ta'kidlab, haqiqatning o'rnini uning sun'iy nusxalari egallashini ko'rsatib beradi. Bu esa insoniyatni doimiy ravishda o'zgaruvchan va noaniq «belgilar o'rmoni»da yashashga majbur qiladi.

Shu bilan birga, turkiy xalqlar tafakkuri ming yillar davomida shakllangan boy falsafiy merosga ega. Bu merosda inson, jamiyat, axloq, ma'naviyat va haqiqat tushunchalari chuqur o'rganilgan. Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asaridagi til va madaniyat uyg'unligi [2], Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» dostonidagi adolat va hikmat g'oyalari [3], Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar»idagi tasavvufiy ma'rifat va ilohiy ishq [4], shuningdek, Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub» asaridagi insoniy fazilatlar va ijtimoiy axloqqa oid qarashlar [5] turkiy tafakkurning asosini tashkil etadi. Bu asarlar o'z davrining ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy muammolariga javob berish bilan birga, universal falsafiy qadriyatlarni ham o'zida mujassam etgan. Mirzajon Rahimovning «Turkiy tafakkur va Sharq falsafasi manbalari» asari esa bu merosni tizimli o'rganish uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi[6].

Mazkur maqola Bodriyar g'oyalari va turkiy tafakkur o'rtasidagi dialogni o'rnatish orqali zamonaviy falsafiy muammolarga yangicha yondashuvlarni taklif etadi. Xususan, virtual reallik va axloq falsafasi bo'yicha A.Shukurovning ishlari [7] Bodriyar nazariyasini zamonaviy texnologik kontekstda tahlil qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

Jan Bodriyarning «Simulyakrlar va Simulyatsiya» asaridagi asosiy tushunchalar, jumladan, simulyakr, simulyatsiya, giperreallik va tasvirning to'rt bosqichi chuqur o'rganiladi [1]. Bu tushunchalarning mohiyati, ularning zamonaviy jamiyatga ta'siri va

falsafiy ahamiyati tahlil qilinadi. Shu bilan birga, virtual reallik va axloq falsafasi bo'yicha Shukurov A.ning ishlari [7] Bodriyar konsepsiyasini hozirgi texnologik sharoitda tushunish uchun qo'shimcha nazariy baza yaratadi.

Turkiy xalqlar tafakkurining fundamental manbalari – Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» [2], Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» [3], Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar»i [4] va Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub» [5] asarlari mazmun-mohiyati falsafiy jihatdan ko'rib chiqiladi. Bu asarlardagi voqelik, haqiqat, axloq, ma'naviyat, inson va jamiyatga oid g'oyalar aniqlanadi. Mirzajon Rahimovning «Turkiy tafakkur va Sharq falsafasi manbalari» asari [6] turkiy falsafiy merosni tizimli o'rganishda metodologik yo'nalish beradi.

Bodriyar konsepsiyasi va turkiy tafakkur o'rtasidagi o'xshashliklar, farqlar va o'zaro bog'liqliklarni ochib berishga qaratilgan qiyosiy tahlil amalga oshiriladi. Xususan, har bir manbada voqelikning qanday idrok etilishi, tasvir va asl nusxa munosabatlari, axloqiy me'yorlarning o'rni kabi masalalar Bodriyar nazariyasi prizmasidan baholanadi. Bu tahlil insonning haqiqatni anglashdagi turli yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi.

Hermenevtik yondashuv har bir asarning tarixiy-madaniy kontekstini hisobga olgan holda, ulardagi falsafiy ma'nolarni chuqur talqin qilish imkonini beradi. Bu metod orqali matnlarning asl maqsadi va ularning zamonaviy davr uchun ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Bodriyar g'oyalarining turkiy tafakkur bilan sintezini amalga oshirish orqali yangi falsafiy xulosalar shakllantiriladi va zamonaviy giperreallik sharoitida turkiy falsafiy merosning ma'naviy-axloqiy yo'l-yo'riqlar bera olish potentsiali baholanadi.

Jan Bodriyarning «Simulyakrlar va Simulyatsiya» asari zamonaviy jamiyatda voqelikning tabiatini o'zgartirgan to'rtta ketma-ket tasvir bosqichini ta'riflaydi [1]. Bu bosqichlar tasvirning asl voqelikdan asta-sekin uzoqlashib, o'z-o'zidan mustaqil bir reallikka aylanish jarayonini ko'rsatadi:

Bu dastlabki bosqichda tasvir asl nusxaga sodiq bo'lib, uni to'g'ri ifodalaydi. Tasvir va voqelik o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Masalan, konsertning tahrirlanmagan video yozuvi yoki sayohatchining o'z tajribalarini aks ettiruvchi fotosuratlar asl voqelikning ishonchli nusxasi hisoblanadi. Bu yerda tasvirning asosiy vazifasi – haqiqatni aks ettirishdir.

Bu bosqichda tasvir asl nusxadan chetga chiqadi, voqelikni noto'g'ri ko'rsatadi yoki uni o'zgartiradi. Reklama kampaniyalari ko'pincha mahsulotning asl holatini buzib ko'rsatadi, unga keraksiz xususiyatlar yuklaydi, bu esa iste'molchida noto'g'ri tasavvur uyg'otadi. Bu bosqichda tasvirning maqsadi – voqelikni manipulyatsiya qilishdir.

Bu bosqichda tasvir o'zini voqelik sifatida ko'rsatadi, lekin aslida uning ortida hech qanday haqiqat yo'q. Tasvirning o'zi voqelikka aylanadi. Masalan, yong'in mashqlari haqiqiy xavfni simulyatsiya qiladi, lekin aslida yong'in mavjud emas. Bu holatda tasvirning maqsadi – voqelikning yo'qligini yashirishdir.

Bu eng yuqori bosqich bo‘lib, tasvir o‘z-o‘zidan mustaqil bir reallikka aylanadi – bu sof simulyakr. Simulyakrning asl nusxasi mavjud emas, u o‘z-o‘ziga ishora qiladi. «Yura davri parki» filmi bunga yorqin misol bo‘la oladi, chunki undagi dinovavrlar aslida mavjud emas, ular faqat tasvirlar orqali yaratilgan giperreallikning bir qismidir. Bu bosqichda tasvirning maqsadi – o‘z-o‘zini yaratish va voqelikni butunlay almashtirishdir.

Bodriyar bu jarayonni «giperreallik» deb ataydi, bu yerda simulyatsiya haqiqatdan ko‘ra haqiqiyroq bo‘lib qoladi. Ommaviy axborot vositalari, iste‘mol madaniyati va texnologiyalar orqali yaratilgan bu dunyoda insonlar asl voqelikdan uzoqlashib, tasvirlar dunyosida yashay boshlaydilar. Giperreallikda haqiqat va yolg‘on, asl va nusxa o‘rtasidagi farq yo‘qoladi, hamma narsa bir xil darajada «haqiqiy» bo‘lib ko‘rinadi. Bu esa insonning tanqidiy fikrlash qobiliyatini susaytirib, uni passiv iste‘molchiga aylantiradi.

Turkiy xalqlar tafakkurida voqelik va haqiqat tushunchalari chuqur ma‘naviy va axloqiy asoslarga ega bo‘lib, Bodriyar konsepsiyasiga nisbatan sezilarli darajada boshqacha talqin qilinadi. Bu asarlarda haqiqat mutlaq va erishish mumkin bo‘lgan qadriyat sifatida ko‘riladi.

Mahmud Koshg‘ariyning XI asrda yozilgan «Devonu lug‘otit turk» asari turkiy tilning boyligini ko‘rsatish bilan birga, turkiy xalqlarning dunyoqarashi, urf-odatlarini, ijtimoiy tuzilishi va falsafiy qarashlarini ham aks ettiruvchi noyob manbadir [2]. Asarda so‘zning qudrati, tabiat bilan uyg‘unlik va bilimning ahamiyati markaziy o‘rin tutadi. Koshg‘ariy uchun til – bu voqelikni aks ettiruvchi va shakllantiruvchi asosiy vosita. So‘zlar orqali inson dunyoni anglaydi, o‘zaro muloqot qiladi va o‘z madaniyatini avloddan avlodga yetkazadi. Bu yerda so‘z va ma‘no o‘rtasidagi bog‘liqlik mustahkam bo‘lib, Bodriyar ta‘riflaganidek, ma‘nosiz simulyakrlar g‘oyasiga zid keladi. Koshg‘ariy asarida haqiqat – bu tabiatning o‘zi, insonning undagi o‘rni, uning axloqiy me‘yorlarga rioya qilishi va til orqali ifodalangan milliy qadriyatlar bilan bog‘liq. Uning asarida tilning dialektik xususiyatlari, so‘z yasalishi va ma‘no o‘zgarishlari tahlil qilinadi, bu esa tilning doimiy rivojlanishda ekanligini ko‘rsatadi. Bu esa haqiqatning statik emas, balki dinamik ekanligini anglatadi, ammo u har doim real asosga ega bo‘ladi.

Alisher Navoiyning XV asrda yozilgan «Mahbub ul-qulub» asari jamiyatdagi turli toifalarning axloqiy qiyofasini tahlil qilib, adolat, saxovat, kamtarlik kabi fazilatlarni ulug‘laydi va ochko‘zlik, kibr, riyokorlik kabi illatlarni qoralaydi [5]. Navoiy uchun haqiqat – bu insoniy kamolot va ijtimoiy adolat. Uning asarida tasvirlangan har bir toifa va ularning xususiyatlari real jamiyatdagi mavjud holatlarning aksidir. Navoiyning tanqidlari va tavsiyalari asl voqelikka asoslangan bo‘lib, insonni axloqiy me‘yorlarga rioya qilishga undaydi. Bodriyar ta‘riflaganidek, «asl nusxasi yo‘q» tasvirlar emas, balki real hayotiy tajribalar va ijtimoiy munosabatlar tahlil qilinadi. Navoiyning falsafasi insonni o‘z-o‘zini anglashga, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga va ezgu amallar qilishga

chorlaydi. Uning asarida tasvirlangan axloqiy qadriyatlar giperreallikning ma'naviy bo'shlig'iga qarshi turuvchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Navoiyning asari insonni o'zining ichki dunyosini boyitishga va tashqi ko'rinishlarga emas, balki haqiqiy qadriyatlarga e'tibor berishga undaydi.

Bodriyar konsepsiyasi va turkiy tafakkur o'rtasidagi qiyosiy tahlil bir qator muhim o'xshashliklar va farqlarni ochib beradi. Bu tahlil zamonaviy giperreallik sharoitida turkiy falsafiy merosning ahamiyatini yanada yorqinroq ko'rsatadi.

Ikkala yondashuv ham tasvirning voqelikni aks ettirishdagi murakkabligini tan oladi. Bodriyar tasvirning voqelikdan ajralib, o'z-o'ziga aylanishini ta'kidlasa, turkiy tasavvufda zohiriy (tashqi) ko'rinishning aldamchi bo'lishi mumkinligi, haqiqiy ma'no esa botinda (ichki) yashiringanligi g'oyasi mavjud. Bu ikkala holatda ham insonning yuzaki ko'rinishlarga ishonmasligi, chuqurroq ma'no izlashi zarurligi ta'kidlanadi. Tasavvufda zohiriy dunyo o'tkinchi va aldamchi bo'lib, haqiqiy ma'no ilohiy olamda yashiringan. Bodriyar esa zamonaviy dunyoda bu zohiriy ko'rinishlarning o'zi yagona «haqiqat»ga aylanib qolganini ko'rsatadi.

Shukurov A.ning «Virtual reallik va axloq falsafasi» (maqolalar to'plami) Bodriyar konsepsiyasini zamonaviy virtual reallik sharoitida tahlil qilish uchun muhim asos bo'ladi [7]. Virtual reallik texnologiyalari simulyatsiya g'oyasini yangi bosqichga olib chiqib, insonning voqelikni idrok etishini yanada murakkablashtiradi. Virtual dunyolar tobora realistik bo'lib borar ekan, haqiqat va illyuziya o'rtasidagi chegara yanada xiralashadi. Bu sharoitda turkiy tafakkurdagi axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlarning ahamiyati yanada ortadi.

Virtual dunyoda insonning axloqiy tanlovlari, uning haqiqatga bo'lgan munosabati va ma'naviy yo'nalishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Turkiy falsafadagi komil inson g'oyasi virtual reallikning salbiy ta'sirlariga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Komil inson o'zining ichki dunyosini poklagan, axloqiy qadriyatlarga amal qiladigan va haqiqatga intiladigan shaxsdir. Bunday inson virtual dunyoning aldamchi ko'rinishlariga berilmay, o'zining ma'naviy asoslarini saqlab qoladi. Turkiy tafakkur insonni o'z-o'zini anglashga, ichki dunyosini boyitishga va tashqi ko'rinishlarga emas, balki haqiqiy qadriyatlarga e'tibor berishga undaydi. Bu esa zamonaviy giperreallik sharoitida insoniyat uchun muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilishi mumkin. Virtual reallikning axloqiy muammolari, masalan, virtual zo'ravonlik, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi va virtual dunyoda shaxsiyatning o'zgarishi kabi masalalar turkiy falsafaning axloqiy tamoyillari asosida hal qilinishi mumkin. Masalan, Navoiyning adolat va insonparvarlik g'oyalari virtual dunyoda ham adolatli munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi, Yassaviyning nafsni tiyish haqidagi hikmatlari esa virtual qaramlikning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jan Bodriyarning simulyakrlar va simulyatsiya konsepsiyasi zamonaviy jamiyatdagi voqelikning o'zgarishini tushunish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Uning giperreallik haqidagi g'oyalari insonning haqiqatni idrok etishdagi qiyinchiliklarni ko'rsatadi. Bu konsepsiya ommaviy axborot vositalari, iste'mol madaniyati va texnologik taraqqiyotning insonning voqelikni idrok etishiga ta'sirini chuqur tahlil qiladi, haqiqat va uning tasviri o'rtasidagi chegaralarning xiralashishini ko'rsatadi.

Turkiy xalqlar tafakkurining boy falsafiy merosi esa bu muammolarga o'ziga xos javoblar bera oladi. Mahmud Koshg'ariyning til va madaniyat uyg'unligi [2], Yusuf Xos Hojibning adolat va hikmat g'oyalari [3], Ahmad Yassaviyning tasavvufiy ma'rifati [4] va Alisher Navoiyning insoniy fazilatlar va ijtimoiy axloqqa oid qarashlari [5] Bodriyar ta'riflagan simulyakrlar dunyosiga qarshi kuchli ma'naviy himoya bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu asarlar insonni yuzaki ko'rinishlardan uzoqlashib, ichki dunyosini poklashga va mutlaq haqiqatga intilishga chorlaydi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, turkiy tafakkurda voqelik va haqiqat tushunchalari chuqur ma'naviy va axloqiy asoslarga ega bo'lib, insonni yuzaki ko'rinishlardan uzoqlashib, ichki dunyosini poklashga va mutlaq haqiqatga intilishga chorlaydi. Bodriyar esa zamonaviy jamiyatni bu yo'ldan adashgan deb hisoblaydi. Shu sababli, turkiy falsafiy merosni o'rganish va uni zamonaviy kontekstda talqin qilish, ayniqsa virtual reallik va giperreallik sharoitida insoniyatning ma'naviy-axloqiy yo'nalishini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqola turkiy tafakkurning zamonaviy falsafiy muammolarni hal qilishdagi potentsialini ochib berishga xizmat qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar Bodriyar konsepsiyasining turkiy madaniyat va san'atdagi aksini, shuningdek, turkiy falsafaning virtual dunyodagi axloqiy dilemmalarni hal qilishdagi amaliy qo'llanilishini o'rganishi mumkin.

Foydalanilgan dabiyotlar ro'yxati:

- [1] Baudrillard J. *Simulacres et simulation* //(No Title). – 1981.
- [2] Koshg'ariy M. *Devonu lug'otit turk*. “O'zbekiston” nashriyoti, 2022. –474 b.
- [3] Hojib Y. X. *Qutadg'u bilig*. “Cho'lpon” nashriyoti, 2007. – 200 b.
- [4] Yassaviy A. *Hikmatlar*. “O'zbekiston” nashriyoti, 2022. – 600 b.
- [5] Mahbub ul-qulub. Alisher Navoiy. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – 172 b.
- [6] Rahimov M. *Turkiy tafakkur va Sharq falsafasi manbalari*. – Toshkent: 2022. – 154 b.
- [7] Sharofovich Sh. A. *Virtuality as a New Ontological Model of the World* //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2021. – T. 2. – №. 10. – С. 51-54.
- [8] Шукуров А. Ш. Влияние виртуализации на социокультурные процессы //66-я Международная научная конференция Астраханского государственного технического университета. – 2022. – С. 599-601.